

BAGNO DI VENERE

SCARSELLA IPPOLITO DETTO SCARSELLINO

(Ferrara 1550 ca. - 1620)

INVENTARIO: 219

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La prima citazione inventariale dell'opera risale al documento pubblicato da Sandro Corradini dove si trova scritto «Un quadro in tela Venere nel bagno con molti Amori che la servono cornice dorata con draghi e aquile intorno alto 1, largo 1, Scarsellino». L'opera, probabilmente ampliata visto il formato quadrato citato dall'inventario, potrebbe essere un dono diplomatico giunto al cardinale Scipione attraverso una sua conoscenza ferrarese oppure, molto più probabilmente, che abbia commissionato direttamente il dipinto all'artista entro il primo decennio del Seicento (Herrmann Fiore 2002).

Ippolito decide di raffigurare Venere seduta sul bordo di uno specchio d'acqua in prossimità di un fiume. Gli elementi naturalistici descritti sono esigui: i pochi alberi si stagliano su di un cielo con i colori dell'alba e la scena è incorniciata a destra da un piccolo edificio fatiscente, dal tetto rotto e poggiate su due colonne, e a sinistra da una fontana coronata da un delfino e un *puer mingens*, ovvero un bambino in atto di urinare. Quest'ultimo elemento rimanda al tema della fertilità e della fecondità ed è molto presente nelle sculture decorative acquatiche a partire dalla pubblicazione dell'*Hypnerotomachia Poliphili* di Francesco Colonna (1433-1527), stampata per i tipi di Aldo Manuzio nel 1499 (Miarelli Mariani 1996). Intorno alla dea si trovano tutta una serie di cupidi alati che la aiutano ad uscire dal bagno: alcuni, nel piccolo atrio antistante la capanna, tengono dei panni a scaldare davanti al fuoco, altri glieli stanno porgendo per asciugarsi mentre uno di loro la sta aiutando a portare i piedi fuori dall'acqua; nell'angolo a destra, in disparte, altri due si stanno riposando con frecce e faretra depositate ai bordi della piscina naturale.

Pendant della tavola raffigurante *Salmaci ed Ermafrodito* ([inv. 214](#)), ha anch'essa, come le altre opere del pittore ferrarese, una datazione molto controversa. Maria Angela Novelli (1955; 1964; 2008) ha proposto una datazione anteriore al 1592-1593, momento in cui Scarsellino viene a contatto con i Carracci nel cantiere pittorico di Palazzo dei Diamanti e aderisce fortemente al linguaggio formale della pittura veneziana. In accordo con questa tesi sono Coliva (1994), che propende per una datazione al 1585, e Stefani (2000). La forte tendenza all'ideale classico della pittura carracesca, corroborata dall'essenzialità del paesaggio armonizzato con le figure, ha indotto invece Morandotti (1997) e Herrmann Fiore (2002) a datare l'opera in una fase matura della produzione dell'artista.

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 112
- X. Barbier De Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Roma 1870, p. 351, n. 25
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 129
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, Parigi 1897, p. 413
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi storico critici. La Galleria Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 119
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *Rome, les musées, les collections particulières, les palais*, Parigi 1905, p. 52
- E. G. Gardner, *De painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 252
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197
- B. Berenson, *The Italian painters of the Renaissance*, Londra 1932, p. 518
- R. Longhi, *Officina ferrarese*, Roma 1934, p. 153
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, 7, Milano 1934, pp. 804, 812
- R. Buscaroli, *La pittura di paesaggio in Italia*, Bologna 1935, p. 220
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 445
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 44
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 67, n. 118
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Bologna 1955, pp. 16, 67, fig. 7
- F. Arcangeli in *Maestri della pittura del Seicento emiliano: catalogo critico*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo dell'Archiginnasio, 26 aprile – 5 luglio 1959) a cura di F. Arcangeli e M. Calvesi, Bologna 1959, p. 243, n. 125
- G. Mariacher, in *La pittura del '600 a Venezia*, catalogo della mostra (Venezia, Museo d'Arte Moderna Ca' Pesaro, 27 giugno – 25 ottobre 1959), Venezia 1959, pp. 6-7, n. 4
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Ferrara 1964, pp. 10, 39, n. 151
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 391
- J. Bentini, *Il fascino della pittura veneta: il caso dello Scarsellino*, in *La Pittura in Emilia e in Romagna. Il Seicento*, vol. II, Milano 1993, p. 258
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 140, fig. 75
- I. Miarelli Mariani, in *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 7 dicembre 1996 - 31 marzo 1997) a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 194-195, scheda 37
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinale Scipione Borghese*, in *Bernini Scultore. La nascita del Barocco in casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 15 maggio – 20 settembre 1998) a cura di A. Coliva e S. Schütze, Roma 1998, p. 451
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 265
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 218-219, scheda 49
- M.A. Novelli, *Scarsellino*, Milano 2008, p. 311, cat. 131
- M. Simone, in *Venere. Natura, ombra, bellezza*, catalogo della mostra (Mantova, Palazzo Te, 12 settembre-12 dicembre 2021) a cura di C. Cieri Via, Milano 2021, p. 157, n. 27

English version

BATH OF VENUS

SCARSELLA IPPOLITO CALLED SCARSELLINO

(Ferrara c. 1550 - 1620)

INVENTORY: 219

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The first inventory listing of the painting is found in a document published by Sandro Corradini, where it is described as 'a painting on canvas [of] Venus bathing with lots of Cupids who are serving her [in a] gilt frame with dragons and eagles [measuring] about 1 high, 1 wide, [by] Scarsellino'. The painting, which was probably expanded given the square format mentioned in the inventory, might have been a diplomatic gift to Cardinal Scipione from one of his acquaintances in Ferrara or, more probably, was commissioned directly by him from the artist by the first decade of the seventeenth century (Herrmann Fiore 2002).

Scarsellino has portrayed Venus sitting on the edge of a pool of water near a river. The artist included only a few elements of nature in the painting: the few trees stand out against a sky painted in dawn-like hues and the scene is framed by a crumbling building with a broken roof resting on two columns and, to the left, a fountain topped by a dolphin and a *puer mingens*, a male child urinating. The latter is linked to the theme of fertility and fecundity and had been very popular in decorative sculpture for fountains and similar since the publication of *Hypnerotomachia Poliphili* by Francesco Colonna (1433–1527), which was printed by Aldo Manuzio in 1499 (Miarelli Mariani 1996). The goddess is surrounded by a group of winged cupids. Two are helping her out of the bath, one of which offering her towels while the other helps her get her feet out of the water. Two other putti are near the small atrium in front of the building, tasked with warming towels by the fire and bringing them to the goddess. And two more are resting in the right corner, to the side, having left their arrows and quiver near the edge of the natural pool.

A pendant to the painting of *Salmacis and Hermaphrodite* (inv. 214), this work, like the others by the Ferrara painter, has been difficult to date. Maria Angela Novelli (1955; 1964; 2008) proposed a date prior to 1592-1593, the period when Scarsellino came into contact with the Carracci during the decoration of Palazzo dei Diamanti and adhered closely to the formal language of Venetian painting. This dating was accepted by Coliva (1994), who proposed the more specific date of 1585, and Stefani (2000). The strong influence of the classical ideal of Carraccesque painting, found in the stripped-down nature of the landscape, in harmony with the figures, led Morandotti (1997) and Herrmann Fiore (2002) to instead date the work to the artist's mature period.

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 112
- X. Barbier De Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Roma 1870, p. 351, n. 25
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 129
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, Parigi 1897, p. 413
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi storico critici. La Galleria Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 119
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *Rome, les musées, les collections particulières, les palais*, Parigi 1905, p. 52
- E. G. Gardner, *De painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 252
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197
- B. Berenson, *The Italian painters of the Renaissance*, Londra 1932, p. 518
- R. Longhi, *Officina ferrarese*, Roma 1934, p. 153
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, 7, Milano 1934, pp. 804, 812
- R. Buscaroli, *La pittura di paesaggio in Italia*, Bologna 1935, p. 220
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 445
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 44

- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 67, n. 118
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Bologna 1955, pp. 16, 67, fig. 7
- F. Arcangeli in *Maestri della pittura del Seicento emiliano: catalogo critico*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo dell'Archiginnasio, 26 aprile – 5 luglio 1959) a cura di F. Arcangeli e M. Calvesi, Bologna 1959, p. 243, n. 125
- G. Mariacher, in *La pittura del '600 a Venezia*, catalogo della mostra (Venezia, Museo d'Arte Moderna Ca' Pesaro, 27 giugno – 25 ottobre 1959), Venezia 1959, pp. 6-7, n. 4
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Ferrara 1964, pp. 10, 39, n. 151
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 391
- J. Bentini, *Il fascino della pittura veneta: il caso dello Scarsellino*, in *La Pittura in Emilia e in Romagna. Il Seicento*, vol. II, Milano 1993, p. 258
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 140, fig. 75
- I. Miarelli Mariani, in *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 7 dicembre 1996 - 31 marzo 1997) a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 194-195, scheda 37
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinale Scipione Borghese*, in *Bernini Scultore. La nascita del Barocco in casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 15 maggio – 20 settembre 1998) a cura di A. Coliva e S. Schütze, Roma 1998, p. 451
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 265
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 218-219, scheda 49
- M.A. Novelli, *Scarsellino*, Milano 2008, p. 311, cat. 131
- M. Simone, in *Venere. Natura, ombra, bellezza*, catalogo della mostra (Mantova, Palazzo Te, 12 settembre-12 dicembre 2021) a cura di C. Cieri Via, Milano 2021, p. 157, n. 27

